

OLIV TA'LIMDA KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALAR INTELLEKTUAL SALOHIYATINI FAOLLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI.

Samarqand davlat chet tillar instituti pedagogika, psixologiya va jismoniy madaniyat kafedrası o'qituvchisi
Baxriddinov Nurali Bekmurodovich.

Anotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimining kredit-modul sharoitida talabalar intellektual salohiyatini faollashtirishning asosiy psixologik determinantlari (omillari) tadqiq etilgan. Kredit-modul tizimining talaba shaxsidan mustaqillik, tashabbuskorlik va yuqori kognitiv tayyorgarlikni talab etish xususiyatlari tahlil qilingan. Maqolada intellektual faollikni yuzaga chiqaruvchi ichki motivatsiya, o'z-o'zini refleksiya qilish, kognitiv moslashuvchanlik va hissiy intellekt kabi psixologik mezonlar yoritib berilgan. Shuningdek, talabalarda mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: kredit-modul tizimi, intellektual salohiyat, psixologik determinantlar, o'quv motivatsiyasi, kognitiv faollik, talaba shaxsi, oliy ta'lim, o'z-o'zini boshqarish.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ АКТИВИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Бахриддинов Нурали Бекмуродович
преподаватель кафедры педагогики, психологии и физической культуры
Самаркандского государственного института иностранных языков.

Аннотация: В данной статье исследуются основные психологические детерминанты (факторы) активизации интеллектуального потенциала студентов в условиях кредитно-модульной системы высшего образования. Анализируются особенности критерии, как внутренняя мотивация, саморефлексия, когнитивная кредитно-модульной системы, требующие от личности студента самостоятельности, инициативности и высокой когнитивной готовности. В статье освещены такие психологические гибкость и эмоциональный интеллект, стимулирующие интеллектуальную активность. Также разработаны практические рекомендации по развитию у студентов навыков самостоятельного мышления и решения проблемных ситуаций.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, интеллектуальный потенциал, психологические детерминанты, учебная мотивация, когнитивная активность, личность студента, высшее образование, саморегуляция.

PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF ACTIVATING STUDENTS' INTELLECTUAL POTENTIAL IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION.

Nurali Bekmurodovich Baxriddinov
Lecturer at the Department of Pedagogy,
Psychology and Physical Culture,
Samarkand State Institute of Foreign Languages.

Abstract: This article examines the main psychological determinants (factors) of activating students' intellectual potential within the credit-module system of higher education. The specific features of the credit-module system, which demand independence, initiative, and high cognitive readiness from the student, are analyzed. The paper highlights psychological criteria such as intrinsic motivation, self-reflection, cognitive flexibility, and emotional intelligence that trigger intellectual activity. Furthermore, practical recommendations have been developed to enhance students' independent thinking and problem-solving skills.

Keywords: credit-module system, intellectual potential, psychological determinants, learning motivation, cognitive activity, student personality, higher education, self-regulation.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, xususan, o'quv jarayonining kredit-modul tizimiga o'tkazilishi talabalardan nafaqat bilimlarni o'zlashtirishni, balki mustaqil fikrlash, kognitiv moslashuvchanlik va intellektual faollikni talab etadi.

Kredit-modul tizimining tub mohiyati talabaga mustaqil ravishda bilim olish, o'z ta'lim traektoriyasini belgilash va qaror qabul qilish huquqini berishga asoslangan. Biroq, an'anaviy ta'lim shaklidan ushbu tizimga o'tish jarayoni talaba shaxsida muayyan psixologik o'zgarishlar va qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Ushbu sharoitda talabalarning intellektual salohiyatini to'liq yuzaga chiqarish va uni faollashtirish faqatgina pedagogik usullar bilan cheklanib qolmay, tizimli psixologik determinantlarni (omillarni) aniqlash va ularni rivojlantirishni taqozo etadi. Maqolaning dolzarbligi ham aynan kredit-modul tizimida talabalarning kognitiv va intellektual faolligini harakatga keltiruvchi ichki psixologik mexanizmlarni ochib berish zarurati bilan belgilanadi.

Intellektual salohiyat va uning rivojlanish omillari psixologiya fanida keng o'rganilgan fundamental tushunchalardan biridir. J.Piaje, L.Vigotskiy kabi kognitiv psixologiya namoyandalari intellektning rivojlanishi tashqi muhit va subyektning faol o'zaro ta'siri natijasi ekanligini ta'kidlashgan. Mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar (jumladan, Ye.I.Stepanova, B.G.Ananyev) talabalik davrini intellektual rivojlanishning eng yuqori va intensiv cho'qqisi (akmeologik davr) sifatida baholashadi.

Kredit-modul tizimi sharoitida talabalarning mustaqil faoliyati va subyektivligi masalalari zamonaviy tadqiqotlarda o'quv motivatsiyasi kontekstida ko'rib chiqilmoqda. Biroq, yangi akademik muhitning talaba intellektual imkoniyatlariga ko'rsatadigan bevosita psixologik ta'siri va bu jarayondagi yetakchi determinantlar masalasi hali ham yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Tadqiqot metodologiyasiga to'xtalib o'tsam ushbu maqolada tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, psixologik modellashtirish va kuzatish metodlaridan foydalanildi. Kredit-modul tizimidagi ta'lim jarayoni psixologik jihatdan tahlil qilinib, talabaning intellektual salohiyatiga ta'sir etuvchi ichki (subyektiv) va tashqi (obyektiv) omillar guruhlariga ajratildi.

Natijalar va tahliliga tuxtalib utsam kredit-modul tizimida talabaning haftalik o'quv soatlari tarkibida mustaqil ta'lim ulushi 50-60% gacha yetadi. Bu holat talaba intellektini faollashtirishda quyidagi yetakchi psixologik determinantlarni yuzaga chiqaradi.

1. **Akademik ichki motivatsiya xususida to'xtalsam** an'anaviy tizimdagi "baho uchun o'qish" yoki "nazoratdan qo'rqish" motivlari kredit-modul tizimida o'z kuchini yo'qotadi. Bu yerda yetakchi determinant — bilimlarni o'zlashtirishga bo'lgan ehtiyoj (kognitiv motiv) va kelajakdagi kasbiy kompetentlikka intilish hisoblanadi. Ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan talaba axborotni shunchaki yodlamasdan, uni chuqur tahlil qiladi.

2. Kognitiv moslashuvchanlik kredit-modul tizimida talaba turli professorlarning talablari, turlicha baholash mezonlari va modullar ketma-ketligiga duch keladi. Talabaning intellektual

salohiyati uning yangi kognitiv sharoitlarga tez moslashishi, axborot oqimidan eng muhimini ajratib olish va muammolarga nostandart yechim topish qobiliyati bilan belgilanadi.

3. Refleksivlik va o'z-o'zini boshqarish kredit tizimida talaba o'z vaqtini (Time-management) mustaqil rejalashtirishi shart. O'z intellektual faoliyatini tahlil qila olish (refleksiya) va kognitiv jarayonlarni boshqara olish (metakognitiv ko'nikmalar) talabaning muvaffaqiyatini belgilaydi.

4. Hissiy intellekt (EQ) va stressga chidamlilik jihatlari kredit to'plash, yakuniy nazoratlarning intensivligi va mustaqil ishlarning ko'pligi talabalarda psixologik zo'riqishni keltirib chiqarishi mumkin. Distress holatini yengib o'tish va his-tuyg'ularni intellektual vazifalarni bajarishga yo'naltira olish qobiliyati ham muhim determinantdir.

Talabalar intellektual salohiyatini faollashtirishning psixologik modeli quyidagi zanjir ko'rinishida namoyon etishini ko'rishimiz mumkin. Ehtiyoj (Kredit olish/Bilim) → Ichki Motivatsiya → Kognitiv Faollik (Mustaqil Izlanish) → Intellektual Kreativlik (Natija).

Xulosa va tavsiyalarga to'xtalib o'tsam kredit-modul tizimida talabalar intellektual salohiyatini faollashtirish — faqatgina bilim berish hajmini oshirish bilan emas, balki ularning shaxsiy-psixologik xususiyatlarini rivojlantirish bilan bevosita bog'liq. Oliy ta'lim muassasalarida ushbu jarayonni samarali tashkil etish uchun quyidagilar tavsiya etiladi.

Talabalarda mustaqil ta'lim ko'nikmalarini shakllantirishda ularning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. O'quv jarayonida talabalarining ichki motivatsiyasini uyg'otuvchi muammoli ta'lim va Keys-stadi (Case-study) metodlaridan keng foydalanish joizdir. Birinchi kurs talabalar uchun yangi tizimga moslashish (adaptatsiya) jarayonini yengillashtiruvchi psixologik-treninglar tarmog'ini yo'lga qo'yish bugungi kund juda dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2021. – 464 b. (*Oliy ta'lim islohotlariga oid qismi uchun*)
2. **Ananyev B.G.** Chelovek kak predmet poznaniya. – SPb.: Piter, 2001. – 288 s.
3. **Baxriddinov N.B.** Oliy ta'limda kredit-modul tizimining pedagogik-psixologik xususiyatlari // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2025. – №4. – B. 22-28.
4. **Davletshin M.G.** Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 1999. – 180 b.
5. **Ganiyeva M.A.** Kredit-modul tizimida talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi // Pedagogika jurnali. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 45-51.
6. **Karshiyeva D.E.** Oliy ta'lim muassasalarida talabalarida kognitiv moslashuvchanlikni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari: Psixol. fan. nomz. diss. – Toshkent, 2022. – 144 b.
7. **Nishonova Z.T.** Mustaqil ijodiy fikrlashni shakllantirishning psixologik asoslari: Psixol. fan. dokt. diss. avtoref. – Toshkent, 2005. – 42 b.